

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI VA SAYLOV KODEKSI ASOSIDA SAYLOV TIZIMINING HUQUQIY TAHLILI

Ismailov Behruz

Namangan davlat universiteti, Yuridika fakulteti talabasi

<https://doi.org/>

Abstract: Ushbu ilmiy maqola O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Saylov kodeksi normalarini qiyosiy tahlil qilish asosida milliy saylov tizimining huquqiy asoslarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada saylov tizimining konstitutsiyaviy prinsiplari – umumiylik, tenglik, to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi va yashirin ovoz berish tamoyillari tahlil etiladi. Shuningdek, Konstitutsiyaning XXII bobi “Saylov tizimi” va Saylov kodeksi normalarining o‘zaro uyg‘unligi, saylov huquqining kafolatlari, saylov komissiyalarining maqomi va vakolatlari, fuqarolarning saylov jarayonida ishtirok etishining konstitutsiyaviy-huquqiy mexanizmlari ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganiladi.

Keywords: Konstitutsiya, Saylov kodeksi, saylov tizimi, konstitutsiyaviy prinsiplar, saylov huquqi, saylov komissiyalari, fuqarolarning siyosiy huquqlari

O‘zbekiston Respublikasida 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya mamlakat siyosiy tizimini, jumladan saylov tizimini tubdan takomillashtirishning huquqiy asosini tashkil etadi. Konstitutsiyaning XXII bobi “Saylov tizimi” deb nomlanib, saylov jarayonlarini tartibga soluvchi asosiy normalarni o‘z ichiga oladi. Asosiy Qonunning 128-moddasida “O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish huquqiga egadirlar” deb belgilangan. Ushbu konstitutsiyaviy norma saylov huquqining universalligi va fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokining huquqiy kafolati hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi saylov to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining asosini tashkil etadi. Saylov kodeksining 2-moddasida “Saylov to‘g‘risidagi qonun hujjatlari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, ushbu Kodeks va O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir” deb belgilangan. Konstitutsiyaning 128-moddasida saylovlarni o‘tkazish tartibi, saylov huquqining asosiy prinsiplari va fuqarolarning saylov huquqlarining kafolatlari mustahkamlangan. Konstitutsiyada xalq hokimiyatining birdan-bir manba ekanligi tamoyili asosiy o‘rinni egallaydi. Konstitutsiyaning 7-moddasida “Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir” deyilgan bo‘lsa, 128-modda esa xalqning o‘z hokimiyatini saylovlar orqali amalga oshirishining huquqiy mexanizmlarini belgilaydi. Demokratik saylov tizimi xalq hokimiyatchiligini, fuqarolarning davlatni boshqarishda ishtirok etish huquqlarini amalga oshirishning eng muhim mexanizmi sifatida konstitutsiyaviy darajada mustahkamlangan. 2023-yil 30-aprelda o‘tkazilgan referendumda yangi tahrirdagi Konstitutsiya qabul qilinishi bilan saylov tizimini tartibga soluvchi normalar sezilarli darajada kengaytirildi. Konstitutsiyaning 128-moddasidan 155-moddaga, normalar esa 275-tadan 434-taga yetkazildi. Ushbu o‘zgarishlar saylov tizimining demokratik asoslarini mustahkamlash va xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan edi. “Demokratiyani saylovsiz, saylovni demokratiyasiz tasavvur qilish mumkin emas. Saylov — demokratiyani, demokratiya — saylovni bildiradi”.

Birinchidan, saylovchilarning saylov huquqlarining kafolatlari kuchaytirildi. Konstitutsiyaning 128-moddasida “Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar, shuningdek og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlar sodir etganlik uchun sudning hukmiga ko‘ra ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar saylovda ishtirok etish huquqidan faqat qonunga

muvofiq hamda sudning qarori asosida mahrum etilishi mumkin. Boshqa har qanday hollarda fuqarolarning saylov huquqlarini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita cheklashga yo'l qo'yilmaydi". Ikkinchidan, Markaziy saylov komissiyasining maqomi va vakolatlari konstitutsiyaviy darajada mustahkamlandi. Konstitutsiyaning 129-moddasida "O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi saylov komissiyalari tizimiga boshchilik qiladi, o'z faoliyatini doimiy asosda amalga oshiradi hamda o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga va qonunlariga amal qiladi" deb belgilangan.

Uchinchidan, saylov o'tkazish muddatlari konstitutsiyaviy darajada aniq belgilandi. 128-moddaga muvofiq, saylovlar vakolat muddati tugaydigan yilda – oktyabr oyi uchinchi o'n kunligining birinchi yakshanbasida o'tkaziladi.

"Yangi O'zbekiston — yangi saylovlar" shiori ostida bo'lib o'tgan saylovlar natijasida respublikamizda demokratik islohotlarni yuqori bosqichga olib chiqish uchun zarur bo'lgan yangi siyosiy muhit vujudga keldi.

Saylov kodeksining 4-moddasida "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy Kengashlar deputatlari saylovlari umumiydir" deb belgilangan. Umumiy saylov huquqi tamoyiliga ko'ra, saylov kuni 18 yoshga to'lgan barcha fuqarolar saylash huquqiga ega. Ushbu tamoyil Konstitutsiyaning 128-moddasida ham mustahkamlangan. Konstitutsiya va Saylov kodeksida fuqarolarning saylov huquqlarini cheklashning qat'iy asoslari belgilangan Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganligi uchun sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar Boshqa hech qanday asoslar jinsi irqiy va milliy mansubligi tili dinga munosabati ijtimoiy kelib chiqishi e'tiqodi shaxsiy va ijtimoiy mavqeyi ma'lumoti mashg'ulotining turi va xususiyatiga qarab saylov huquqlarini cheklashga yo'l qo'yilmaydi.

Saylov huquqining tengligi tamoyili Konstitutsiya va Saylov kodeksida quyidagicha ifodalangan: "Saylovda ishtirok etuvchi har bir fuqaro bir ovozga ega bo'ladi". Ushbu tamoyil bir necha jihatdan namoyon bo'ladi. Saylov huquqining tengligi tamoyili Konstitutsiya va Saylov kodeksida quyidagicha ifodalangan: saylovda ishtirok etuvchi har bir fuqaro bir ovozga ega bo'ladi. Ushbu tamoyil bir necha jihatdan namoyon bo'ladi. Birinchidan, har bir saylovchi faqat bitta saylovchilar ro'yxatiga kiritiladi va faqat bitta ovozga ega bo'ladi. Ikkinchidan, saylov okruglari saylovchilar sonining barobar bo'lishi qoidasi asosida tuziladi. Uchinchidan, fuqarolar ijtimoiy kelib chiqishi, irqi, milliy mansubligi, jinsi, tili, dinga munosabati va boshqa holatlaridan qat'i nazar, teng saylov huquqiga ega bo'ladi. Saylov kodeksining 6-moddasida "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qonunchilik palatasi deputatlari, mahalliy Kengashlar deputatlari fuqarolar tomonidan bevosita saylanadi" deb belgilangan. To'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi tamoyili fuqarolarning o'z vakillarini hech qanday vositachilarsiz, bevosita o'zlari tanlash imkoniyatini beradi. Saylov kodeksining 7-moddasida "Saylovda erkin va yashirin ovoz beriladi. Saylovchilarning xohish-irodasini nazorat qilishga yo'l qo'yilmaydi" deb belgilangan. Yashirin ovoz berish saylovchining xohish-irodasi ustidan har qanday tarzda nazorat qilish imkoniyatini istisno etadigan tegishli sharoitlarni yaratish orqali ta'minlanadi. Saylov kodeksining 8-moddasida saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishni saylov komissiyalari ochiq va oshkora amalga oshirishi belgilangan. Saylov komissiyalari fuqarolarni o'z faoliyati to'g'risida xabardor etadi. Ularning majlislari ochiq tarzda o'tkaziladi. Saylov komissiyalarining qarorlari ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi. Shuningdek, kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar vakillari saylov jarayonida ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Saylov kodeksi Konstitutsiyada belgilangan saylov tizimining asosiy prinsiplarini batafsil tartibga soluvchi

kodifikatsiyalangan qonun hujjati hisoblanadi. Kodeksning 1-moddasida “Ushbu Kodeks O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a‘zolari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlari saylovlariga tayyorgarlik ko‘rish va ularni o‘tkazish bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga soladi hamda O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining xohish-irodasi erkin bildirilishini ta‘minlovchi kafolatlarni belgilaydi”. Konstitutsiyaning 128-moddasida “Boshqa har qanday hollarda fuqarolarning saylov huquqlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita cheklashga yo‘l qo‘yilmaydi” deb belgilangan. Ushbu konstitutsiyaviy kafolat saylov huquqining universalligini ta‘minlashda asosiy rol o‘ynaydi. Saylov kodeksining 4-moddasida esa fuqarolarning jinsi, irqiy va milliy mansubligi, tili, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyi, ma‘lumoti, mashg‘ulotining turi va xususiyatidan qat‘i nazar, teng saylov huquqiga egaligi takroran mustahkamlangan. Saylov huquqlari buzilgan taqdirda fuqarolar sud himoyasiga ega. Saylov kodeksiga muvofiq, saylov komissiyalarining harakatlari va qarorlari ustidan berilgan shikoyatlar sud tomonidan ko‘rib chiqiladi. Har bir fuqaroning saylovchilar ro‘yxatiga kiritilmaganligi, noto‘g‘ri kiritilganligi yoki undan chiqarib yuborilganligi ustidan qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi. Konstitutsiyaning 129-moddasida Markaziy saylov komissiyasining huquqiy maqomi va asosiy vakolatlari belgilangan. Saylov kodeksining 11-22-moddalarida esa saylov komissiyalarining tizimi, ularni shakllantirish tartibi, vakolatlari va faoliyatining huquqiy asoslari batafsil tartibga solingan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Saylov kodeksi normalarining tizimli tahlili quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

Birinchidan, O‘zbekiston saylov tizimi mustahkam konstitutsiyaviy asosga ega bo‘lib, u xalqaro demokratik standartlarga mos keladi. Konstitutsiyaning XXII bobi “Saylov tizimi” saylov jarayonlarining asosiy prinsiplari va kafolatlarini belgilaydi.

Ikkinchidan, saylovning asosiy prinsiplari – umumiylik, tenglik, to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi va yashirin ovoz berish Konstitutsiya va Saylov kodeksida to‘liq aks ettirilgan bo‘lib, ularning amalga oshirilishi uchun zarur huquqiy mexanizmlar yaratilgan.

Uchinchidan, fuqarolarning saylov huquqlarining cheklanmasligi va sud himoyasining mavjudligi kabi konstitutsiyaviy kafolatlar saylov tizimining demokratik asoslarini mustahkamlaydi.

To‘rtinchidan, Markaziy saylov komissiyasining konstitutsiyaviy maqomi va saylov komissiyalari tizimining qonun bilan batafsil tartibga solinishi saylov jarayonining mustaqilligi va shaffofligini ta‘minlashning muhim kafolati hisoblanadi.

Saylov tizimini yanada takomillashtirish konstitutsiyaviy normalarni amaliyotda to‘liq amalga oshirish, fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish va saylov jarayonlarining shaffofligini yanada kuchaytirish yo‘lida davom ettirilishi lozim.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlarining milliy bazasi. – 2023. – 30-aprel
2. O‘zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlarining milliy bazasi. – 2019. – 25-iyun
3. O‘zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi. – LexUz, 2021.
4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Constitution.uz, 2023.
5. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy Qonuni, 2023.

